

2016

hessen ARCHÄOLOGIE

In Kommission bei
THEISS

Hinweis: Eine Veröffentlichung der Datei im Internet ist vor dem **01.11.2019** nicht autorisiert.

hessen ARCHÄOLOGIE 2016

Jahrbuch für Archäologie und Paläontologie in Hessen

Herausgegeben von

hessenARCHÄOLOGIE des

Landesamtes

für Denkmalpflege Hessen

zusammengestellt von Udo Recker

In Kommission bei
THEISS

Das „Alte Gronauer Schloss“ – eine pfalzartige Befestigung im Salzbödetal

Michael Gottwald,
Volker Hess,
Christoph Röder

Südlich oberhalb des Salzbödetals bei der Schmelzmühle, auf einem nach Norden ausgerichteten, aus umgelagertem Löss bzw. anstehender Grauwacke des Krofdorf-Königsberger Forsts geformten Geländesporn, finden sich die Relikte des „Alte[n] Gronauer Schloss[es]“. Die noch sichtbaren Bodenmerkmale wurden 1925 in Erhebungsakten des Provinzialmuseums Bonn zur Erstellung einer archäologischen Karte der preußischen Rheinprovinz als „Schloßberg“ bzw. „Schloß [...]“, wo die Ritter von Rolshausen gewohnt haben sollen“, wohl erstmals offiziell erfasst. 1936 führte das Institut für geschichtliche Landeskunde, Marburg, unter Leitung von Dr. Willi Görich, dessen Manuskript zum Thema „Frühmittelalterliche Straßen und Burgen in Oberhessen“ gerade als Dissertation an der Philosophischen Fakultät der Philipps-Universität Marburg angenommen worden war, Vermessungen und Grabungen an dem Bodendenkmal durch. Schon 1933 beurteilte Görich die Anlage im Krofdorfer Forst im Rahmen seiner Geländebegehungen entlang des als vermeintlich gesichert geltenden Verlaufes frühgeschichtlicher

(Höhen-)Wege (hier: von Wetzlar nach Wetter bzw. Amöneburg mit Etappen in Krofdorf und Niederwalgern) als „karlingische Curtis“ und somit „für die Burgenkunde und Reichsgutforschung“ als ein relevantes Element eines „Systems fränkischer Etappenstationen“, wie es bereits für Westfalen nachgewiesen sei.

In den folgenden drei Jahren untersuchte Görich, gefördert mit Mitteln des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches und der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, weitere mutmaßliche „fränkische Etappenstationen“ im hessischen Raum. Eine zweite umfangreichere Grabungskampagne am „Schloßberg“ im Salzbödetal begann schließlich 1939 unter seiner Leitung, musste aber kriegsbedingt im Herbst desselben Jahres abgebrochen werden. Ende 1949 setzte Görich die unterbrochenen archäologischen Untersuchungen nochmals für kurze Zeit fort. Die Befunde bestätigten aus seiner Perspektive die Kernaussagen seiner Dissertation und machten das „Alte Gronauer Schloss“ für ihn zu einem „Schlüssel zu dem fränkischen Etappensys-

1 Wettenberg-Krofdorf. „Altes Gronauer Schloss“. Übersichtsplan mit Grabungsflächen von W. Görich (grün) sowie aus dem Jahr 2016 (gelb): ausgegrabene Mauer (schwarz); rekonstruierte Mauer (dunkelgrau); Gräben/Eintiefungen (braun); Kohlenmeiler (?) (rot); Wege (hellgrau) (Grafik: Ch. Röder, hA).

tem [...], auf dem offenbar die königliche Grundherrschaft in Hessen beruht und Karl der Große dann für seinen Sachsenkrieg aufbauen konnte“. Zu den zentralen Befunden der Untersuchungen zwischen 1939 und 1950 zählt eine durch wenige Grabungsschnitte und die Vermessung von Bodenmerkmalen erschlossene Ringmauer von circa 1,60 m Stärke (Abb. 1), die ein „schildförmiges“ Areal von etwa 1,6 ha umfasst und an die nach Süden eine „Vorbürg“ mit rund 0,5 ha Grundfläche anschließt. Dieser Anlage scheint eine geringfügig kleinere Befestigung mit „lehmgebundener Grauwacke-Mauer“ vorangegangen zu sein. Das Hauptaugenmerk lenkte Görich auf ein Gebäude mit steinerer, in Lehm gesetzter Fundamentierung im Nordosten des Bodendenkmals, das er aufgrund der Bauausführung (Turm und halbrunde Apsis an der östlichen Längswand) als „Königshaus“ interpretierte (Abb. 2). Im Rahmen eines mehrjährigen interdisziplinären Forschungsprogramms zur Erforschung der „Frankisierung“ des rechtsrheinischen Raums zwischen circa 1965 und 1977 nahm das „Alte Gronauer Schloss“ eine wichtige Stellung als typischer Vertreter einer Gruppe mittelgroßer hessischer Burganlagen ein, deren Innenfläche 2 ha nicht überschreitet und deren Hauptnutzungsphase aufgrund von Keramikvergleichen vorrangig in das 8. und frühe 9. Jahrhundert datiert wurde. Görichs Interpretation wurde in diesem Zusammenhang meist skeptisch rezipiert, wie folgendes Zitat von Dr. Rolf Gensen zeigt: „Die Funktion dieses Befestigungstyps der mittelgroßen Burgen, wenn wir überhaupt von einem einheitlichen Typ sprechen wollen, ist zunächst unklar. W. Görich [...] hat versucht, sie unter dem Namen *curtis* als planmäßig von der königlichen Reichsgewalt angelegte befestigte Etappenstationen zu bezeichnen“.

Erst im Jahr 2013 geriet das Denkmal wieder in den Fokus der Archäologie, nachdem nahe dem „Königshaus“ eine nicht genehmigte Grabung festgestellt worden war. Bei einer durch einen illegalen Eingriff erforderlichen Nachuntersuchung durch Mitarbeiter der hessenARCHÄOLOGIE wurde ein Bodenhorizont erfasst, der einige wenige Fragmente eisenzeitlicher Keramik enthielt. Überlagert wurde dieses Stratum von einem mittelalterlichen Schichtpaket. Darüber hinaus wurde bei dieser Maßnahme festgestellt, dass das Gronauer Schloss offensichtlich das Ziel gesetzeswidrig agierender Sondengänger ist, was sich in zahlreichen charakteristischen Raubgrabungslöchern manifestiert. Seit 2013 wird das Gronauer Schloss daher in enger Abstimmung mit der hessenARCHÄOLOGIE regelmäßig von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Archäologie beim Oberhessischen Geschichtsverein Gießen e. V. begangen. Bei diesen Prospektionen konnte weiteres Fundmaterial geborgen werden. Dabei handelt es sich um Keramik sowie um einige Metallfunde. Letztere bestehen fast durchweg aus kleinformatigen Eisenobjekten, was typisch für ein durch Metallsondengänger geplündertes Denkmal ist. Die räumliche Streuung des Fundmaterials konzentriert

sich in erster Linie auf einen wenige Meter breiten Streifen entlang der Umwehrung, sodass der Gedanke an eine ausgedehnte, entlang der Mauer orientierte Bebauung naheliegt. Diese Annahme wird durch Terrassierungen und gelegentliches Auftreten von Bauschutt an der Ost- bzw. Südostflanke der Anlage bestärkt.

Im Zuge der Begehungen wurde zudem im Jahr 2015 im Bereich eines Windbruchs im südlichen Teil des Objekts freiliegendes Mörtelmauerwerk festgestellt (Abb. 3). Ganz in der Nähe hatte Görich den Verlauf der inneren jüngeren Befestigungsmauer angenommen. Im November desselben Jahres wurde eine räumlich eng begrenzte Sondage in diesem Bereich vorgenommen. Hierbei zeigte es sich, dass die Mauer zu einem etwa 1 m in den Boden eingetieften Gebäude gehört. Im Bereich der Untersuchungsfläche konnte zudem eine etwa 1 m breite Türöffnung erfasst werden. Sowohl die Türwangen als auch die Gebäudeinnenseiten sind mit einem Kalkputz versehen, wobei beide Wangen sogar noch einen Putzfalz aufweisen, der mit einer Türrahmenkonstruktion in Zusammenhang stehen dürfte. In einer in diesem Bereich angelegten kleinflächigen Sondage wurde – bislang nur dort – der ehemalige Laufhorizont erreicht, der offensichtlich aus lehmigem Material besteht.

Im Zuge einer mehrtägigen Untersuchung im März 2016 gelang es, die gesamte, etwa 13,5 m lange Nordostfront des Gebäudes zu erfassen, ebenso einen Abschnitt der daran anschließenden Südostmauer, deren Außenfront allerdings ausgebrochen ist. In der östlichen Ecke des Innenraums befindet sich eine kissegmentförmige massive Ausmauerung mit einem Radius von etwa 1,5 m, bei der es sich um den Sockel eines Kamins handeln dürfte. Für diese Deutung spricht auch das Vorkommen brandgeröteter Steine im obersten erhaltenen Befundbereich. Hier kamen auch vermehrt Sandsteinfragmente zutage, die im durchweg aus Grauwacke bestehenden Mauerwerk ansonsten nicht vorkommen. Bezeichnenderweise wurden bereits bei den Grabungen Görichs Sandsteine nur in einer Herdstelle im Bereich des „Königshauses“ angetroffen. Lässt bereits dieser Befund auf das Vorhandensein eines Obergeschosses schließen, so weist auch die erhebliche Menge an Steinversturz im eingetieften Gebäudeinnenraum in die gleiche Richtung. Ebenfalls bemerkenswert

2 Wettenberg-Krofdorf. Rekonstruierter Grundriss des „Königshauses“ im Jahr 1949 aus dem Nachlass W. Görich (Foto: hA).

3 Wettenberg-Krofdorf.

Fotomontage der untersuchten Flächen im Bereich des Saalbaus (links); Umzeichnung mit Rekonstruktionsvorschlag (rechts) (Plan: Ch. Röder, hA).

ist die noch erhaltene aufgehende Mauerhöhe, die in Teilbereichen 1,5–2 m erreicht.

Nach diesen ersten, vielversprechenden Einblicken in die Bausubstanz gelang es, im Herbst 2016 auch noch die Nord- sowie die Westecke des Bauwerks zu erfassen (Abb. 4). Die Nordwestmauer weist einen etwas aus der Mitte verschobenen, etwa 1,7 m breiten Durchgang auf. An der südwestlichen Türwange ist ebenfalls der Putzfalz einer ehemaligen Tür erhalten. Auf diese führt von Osten her ein von zwei Mauern begleiteter, mindestens 2 m langer „Gang“ zu, dessen nordwestlicher Abschluss allerdings noch nicht erfasst werden konnte. Darüber hinaus ist noch unbekannt, ob der hier zu vermutende Zugang zum Untergeschoss des Gebäudes als Rampe oder Treppe konstruiert war. Im Zuge der Grabungen wurde grundsätzlich großer Wert darauf gelegt, Bodeneingriffe nur innerhalb eines Rahmens durchzuführen, der für die Dokumentation der wesentlichen Baustrukturen unbedingt erforderlich war. Denn für Forschungen an diesem Ort ist ein möglichst substanzschonendes Vorgehen die wichtigste Maxime.

Kleinfunde kamen bei den bisherigen Untersuchungen, die fast ausschließlich den Mauerversturz erfassten, nur in sehr geringem Umfang zutage. Einen wichtigen Hinweis auf die Datierung des Bauwerks erbrachte ein Rehknochen, der in der oben genannten Sondage im Bereich des Zugangs an der nordöstlichen Mauer auf dem Niveau der alten

Oberfläche unter dem Mauerversturz zutage kam. Eine ^{14}C -Untersuchung ergab eine Datierung des Objektes in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts (923 ± 30 , University of Oxford, Radiocarbon Accelerator Unit, C14/4667–OxA-33657). Zwanglos der gleichen Zeit lässt sich auch ein weitgehend erhaltenes Keramikgefäß zuweisen, das unmittelbar in der von der nordwestlichen Gebäudemauer und der daran ansetzenden südwestlichen „Gangmauer“ gebildeten Ecke aus einer Planierschicht geborgen wurde (Abb. 5). Generell sind die durch W. Bauer 1974 publizierten Keramikfunde von W. Görlich wie auch das bei den Begehungen der letzten Jahre geborgene Material typologisch sehr einheitlich. Hatte W. Bauer auf Basis des damaligen Forschungsstandes noch eine Datierung in die zweite Hälfte des 8. und das beginnende 9. Jahrhundert in Erwägung gezogen, ist inzwischen von einer Einordnung in die späte Karolinger- bzw. Ottonenzeit auszugehen. So finden sich gute Parallelen bei der Keramik aus der ältesten Phase der Burg Weißenstein bei Marburg. Auch die vorliegenden Metallfunde stützen diese zeitliche Ansprache (siehe auch Beitrag von D. Neubauer, S. 136–139).

Das Gebäude liegt an der höchsten Stelle des Innenbereichs. Nach Osten hin war von hier aus der Blick bis in das rund 4 km entfernte Lahntal bei Odenhausen möglich. Ausführung und Ausstattung lassen einen durchaus als herrschaftlich zu bezeichnenden Anspruch erkennen, was durch die Lage an

der repräsentativsten Stelle der Anlage noch unterstrichen wird. Eine Parallele hierzu begegnet nicht allzu weit entfernt. So liegt im Fall der „Oberburg“ der nicht weit entfernten Befestigungsanlage „Höfe“ bei Ebsdorfergrund-Dreihausen (Lkr. Marburg-Biedenkopf) ein ähnlich großes Gebäude vor, das ebenfalls mehrstöckig zu rekonstruieren sein dürfte und bei dem zumindest die unteren Partien gemauert und innen verputzt waren. Das Fundmaterial der „Höfe“ lässt zudem auf einen ähnlichen chronologischen Nutzungsschwerpunkt schließen. In beiden Fällen deutet sich mit den vorhandenen, im weitesten Sinn als Saalgeschossbauten zu bezeichnenden Gebäuden eine pfalzartige Struktur an, worauf auch das Vorhandensein einer Kirche bei den „Höfen“ hindeutet. Auch auf dem Gelände des „Alten Gronauer Schlosses“ könnte sich noch ein solcher Sakralbau verbergen.

Die Frage nach dessen möglichen Bauherrn ist selbst vor dem Hintergrund der neu gewonnenen Datierung nicht ohne Weiteres zu beantworten, da Schriftquellen zu dieser Anlage gänzlich fehlen. Für den infrage kommenden Zeitraum ist eigentlich nur an den Hochadel, die Reichskirche oder das Königtum als Bauträger zu denken. Als maßgebliche Machtinhaber der Jahrzehnte um 900 in der Region zwischen Marburg und Gießen sind die Konradiner zu benennen, die im Nieder- und Oberlahngau das Grafenamt innehatten, ebenso im Hessengau sowie in der Wetterau. Die Familie hatte zumindest in der späten Karolingerzeit erheblichen Einfluss auf die Reichspolitik und stellte mit Konrad I. (911–918) nach dem Tod von Ludwig dem Kind sogar den ersten nicht aus Karolingerdynastie stammenden ostfränkischen König. Da sich für das weitere Umfeld gerade in der späten Karolingerzeit weder eine andere kirchliche noch weltliche Herrschaft mit auch nur annähernd vergleichbar starker Position nachweisen lässt, ist es durchaus nicht abwegig, das „Alte Gronauer Schloss“ zumindest im engen Zusammenhang mit konradinischen Aktivitäten zu sehen. In diesem Kontext sind auch weitere Plätze im näheren und weiteren Umkreis zu betrachten, die entweder im Hinblick auf das Fundmaterial und/oder aufgrund baulicher Gegebenheiten Gemeinsamkeiten mit der Befestigung im Salzbödetal aufweisen. Hier sind neben den bereits erwähnten „Höfen“ beispielsweise die „Hunburg“ bei Kirchhain-Burgholz (Lkr. Marburg-Biedenkopf) sowie die Kesterburg auf dem Christenberg bei Münchhausen (Lkr. Marburg-Biedenkopf) zu nennen, wobei für Letztere im 10. Jahrhundert umfangreiche Erneuerungs- und Ausbauarbeiten fassbar sind. Vielleicht zeichnet sich hier ein konradinisch dominierter Landesausbau oder zumindest eine Durchdringung des Raumes durch ein Netz von Befestigungen ab. Diese hätten in den ländlich strukturierten, weitestgehend klöster- und städte-losen Gebieten konradinischer Machtkonzentration auch als pfalzartige Stützpunkte gedient und somit eine Basis für eine flächendeckende Herrschaftsausübung dargestellt.

4 Wettenberg-Krofdorf. Nordwestseite des Saalbaus mit gangartigem Eingang (Foto: Ch. Röder, hA).

5 Wettenberg-Krofdorf. Gefäß aus einer Planierschicht am saalartigen Gebäude (Zeichnung: AG Archäologie im Oberhessischen Geschichtsverein Gießen e. V.).

LITERATUR

- W. Bauer, Die Keramik des Gronauer „Alten Schlosses“ über der Salzböde. Fundberichte aus Hessen 12, 1972 (1974) 1–13. – R. Gensen, Hof, Dorf und Burg im frühen Mittelalter, besonders Nordhessens. In: H. Roth/E. Wamers (Hrsg.), Hessen im Frühmittelalter. Archäologie und Kunst (Sigmaringen 1984) 55–63. – W. Görlich, Das Gronauer Alte Schloß über der Salzböde. Eine frühkarolingische Straßenfeste. Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 1, 1951, 25–41. – Ch. Meiborg, Burg Weißenstein bei Marburg-Wehrda, Kreis Marburg Biedenkopf. Fundberichte aus Hessen 39/40, 1999/2000 (2005) 299–355 bes. 336–337. – E. Treude, Die Höfe bei Dreihausen. Fundberichte aus Hessen 39/40, 1999/2000 (2005) 1–70.